

SUN'IY INTELLEKTGA ASOSLANGAN CHUQUR O'RGANISH MODELI ASOSIDA TIBBIY TASVIRLARDA MIYA O'SIMTALARINI SEGMENTLASH USULLARI

Meliyeva Ma'rifat Olim qizi

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti magistranti

marifatmeliyeva0307@gmail.com

Xuramov Latif Yakubboy o'g'li

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti, Sun'iy intellekt va axborot tizimlari kafedrasida o'qituvchisi, PhD

latifxya@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu tadqiqotda tibbiy tasvirlarni, xususan, miya o'simtalarini avtomatik aniqlash va segmentatsiyalash uchun sun'iy intellektga asoslangan U-Net chuqur o'qitish modeli qo'llanildi. Model magnit-rezonans tomografiya(MRT) tasvirlari asosida o'qitildi va sinovdan o'tkazildi. Natijalar sun'iy intellektga asoslangan U-Net chuqur o'rganish modelining miya o'simtalarini segmentatsiyalashda sezilarli darajada samarali ekanligini hamda bu klinik amaliyotda tashxislash sifatini yaxshilash salohiyatiga ega ekanligini ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: U-Net, MRT, CNN, enkoder, dekoder, ReLU, DICE koeffitsienti.

METHODS FOR SEGMENTATION OF BRAIN TUMORS IN MEDICAL IMAGES BASED ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE DEEP LEARNING MODEL

Annotation: In this study, an artificial intelligence-based U-Net deep learning model was used to automatically detect and segment medical images, in particular brain tumors. The model was trained and tested on magnetic resonance imaging (MRI) images. The results showed that the artificial intelligence-based U-Net deep learning model is significantly effective in segmenting brain tumors and has the potential to improve the quality of diagnosis in clinical practice.

Keywords: U-Net, MRI, CNN, encoder, decoder, ReLU, DICE coefficient.

Kirish. MRT tasvirlaridan miya o'smalarini aniq va avtomatik aniqlash uchun bir nechta olimlar tomonidan turli xil tadqiqotlar o'tkazilgan. Ushbu tadqiqotlar va nashrlarga asoslanib, biz chuqur o'rganish modellari yordamida MRT tasvirlaridan

miya o'smalarini avtomatik aniqlash uchun eng yaxshi vositalardan biri degan xulosaga kelishimiz mumkin. Sun'iy intellektga asoslangan chuqur o'rganish modellari nafaqat katta ma'lumotlarni aniqlik bilan o'qitish uchun, balki xususiyatlarni ajratib olish usullariga bo'lgan ehtiyojni kamaytiradiganligi sababli, bu ishda miya o'smalarini aniqlash uchun chuqur o'rganish modellari qo'llaniladi.

Shunday qilib, ushbu maqolada MRT tasvirlaridan U-net chuqur o'rganish modeli yordamida miya o'smalarini avtomatik aniqlash va segmentatsiyalash taqdim etiladi.

Adabiyotlar tahlili. Tibbiy tasvirlarda, xususan MRT tasvirlarida o'simalarni aniqlash va segmentatsiya qilishda chuqur o'rganish modellarining roli katta. Ronneberger va boshqalar (2015) taqdim etgan U-Net modeli konvolyutsion neyron tarmoqlarining tibbiy tasvir segmentatsiyasidagi samaradorligini ko'rsatadi. Modelning simmetrik encoder-decoder tuzilishi va skip connection'lari tasvirlardagi noaniq chegaralarni aniqlash va kichik o'simalarni segmentatsiya qilish imkonini beradi [1]. U-Net matematik jihatdan ham izohlangan bo'lib, Tai va boshqalar (2024) modelning konvolyutsion qatlamlari va o'tish ulanishlar orqali tasvir xususiyatlarini saqlashini, gradient oqimi va optimizatsiya jarayoniga ta'sirini tushuntiradi [2]. Shu bilan birga, giperparametrlar segmentatsiya natijasini sezilarli darajada yaxshilashi mumkinligi Jatender Kumar va boshqalar (2024) tomonidan ko'rsatildi. O'rganish tezligi, qatlam soni va batch hajmi kabi parametrlarni optimallashtirish natijani oshiradi [3]. Segmentatsiya sifatini baholashda to'g'ri metrikalarni tanlash muhimdir. Taha va Hanbury (2015) DICE, Jaccard Index va Hausdorff Distance kabi metrikalarni tavsiflab, ularni qo'llash bo'yicha tavsiyalar beradi [4]. Shu bilan birga, segmentatsiya natijalarini post-protsessing orqali yanada takomillashtirish mumkin. Luo va boshqalar (2022) filtrlar, morfologik operatsiyalar va boshqa post-protsessing metodlari yordamida kichik va noaniq o'simalarni aniqlashda samaradorlikni oshirishni ko'rsatadi [5].

Metodologiya. Tadqiqotda xalqaro "Brain tumor segmentation" ochiq manbali ma'lumotlar to'plami ishlatildi. Ma'lumotlarga ishlov berish jarayoda barcha tasvirlar bir xil o'lchamga (256x256x3) keltirildi. Modelning umumlashtirish qobiliyatini oshirish maqsadida o'qitish to'plamiga tasodifiy burish, gorizont va vertikal akslantirish va yorqinlikni o'zgartirish kabi usullar qo'llanildi. Ma'lumotlarni o'qitish uchun 2D U-Net modelidan foydalanildi. Tarmoq arxitekturasi 1-rasmda keltirilgan bo'lib, u qisqaruvchi yo'l (chap tomonda) va kengayuvchi yo'l (o'ng tomonda) qismlaridan iborat. Qisqaruvchi yo'l odatiy konvolyutsion neyron tarmoq tuzilishiga asoslanadi [1].

1-rasm: U-Net arxitekturasi (eng past o'lchamda 32x32 pikselli misol uchun). Har bir ko'k rangli blok ko'p kanalli xususiyat xaritasini ifodalaydi. Kanallar soni blokning yuqori qismida ko'rsatilgan. x-y o'lchami esa blokning pastki chap burchagida berilgan. Oq rangli bloklar nusxalangan xususiyat xaritalarini bildiradi. Strelkalar esa turli amallarni anglatadi.

U-net modeli orqali MRT tasvirlaridan o'simtani ajratib olish quyidagi matematik amallar orqali bajariladi:

MRT tasviri uzluksiz funksiya sifatida ifodalansin:

$$u : \Omega \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^C \quad (1)$$

bu yerda Ω - tasvirning fazoviy sohasi, C esa modalliklar soni (masalan, T1, T2, FLAIR). U-Net modelining maqsadi quyidagi xaritalashni qurishdir:

$$F_\theta : u \mapsto y \quad (2)$$

bu yerda $y(x) \in [0,1]^K$ - har bir uchun K ta segmentatsiya sinfi bo'yicha ehtimollik taqsimoti, θ esa modelning o'qitiladigan parametrlari, F_θ - parametrlar bilan aniqlangan xaritalovchi funksiya, u - kiruvchi tasvirni bildiradi.

Kodlovchi bosqich har bir qadamda chiziqli konvolyutsiya va nochiziqli aktivatsiya operatsiyalarini bajaradi. U quyidagi tenglama orqali ifodalanadi.

$$u_{l+1}(x) = \sigma((K_l * u_l)(x) + b_l) \quad (3)$$

bu yerda K_l – l qatlamdagi konvolyutsion yadro(kernel), b_l – siljish parametri,

σ - nuqtaviy nochiziqli funksiya(odatda ReLU), x – fazoviy koordinata(piksel):

$$\sigma(z) = \max(0, z) \quad (4)$$

$$z = (K_l * u_l)(x) + b_l \quad (5)$$

bu yerda z – chiziqli kombinatsiya.

Uzlüksiz ko‘rinishda konvolyutsiya integral operator sifatida aniqlanadi:

$$(K_l * u_l)(x) = \int_{\Omega} K_l(x-y)u_l(y)dy \quad (6)$$

bu yerda Ω – integrallash sohasi, y – integrallash o‘zgaruvchisi

Pastga namunalash esa fazoviy o‘lchamni kamaytirish amali bo‘lib, quyidagicha ifodalandi:

$$u_{l+1}(x) = D(u_l)(x) = u_l(sx), \quad s > 1 \quad (7)$$

bu yerda D – pastga namunalash operatori ya’ni o‘lchamni kamaytiruvchi funksiya, s – masshtab koeffitsiyenti.

Dekodlovchi bosqich kodlovchi bosqichning teskari jarayonini bajaradi, ya’ni tasvir o‘lchamini kattalashtirib, segmentatsiya xaritasini qayta tiklaydi. Bu jarayon interpolatsiya va konvolyutsiya amallari orqali bajariladi:

$$v_{l-1}(x) = \sigma((K_{up,l} \bullet v_l)(x) + b_{up,l}) \quad (8)$$

bu yerda \bullet - teskari konvolyutsiya operatori(oddiy konvolyutsiyaning qo‘shma operatori), v_l – dekoder yo‘lidagi hozirgi qatlamdagi xarita.

Teskari konvolyutsiya quyidagi munosabatni qanoatlantiradi:

$$\langle K * u, v \rangle = \langle u, K \bullet v \rangle \quad (9)$$

$$\langle K \bullet u, v \rangle = \int u(y) \left(\int K(x-y)v(x)dx \right) dy = \langle u, K \bullet \bullet v \rangle \quad (10)$$

bu yerda $K \bullet(x) = K(-x)$

O‘tish ulanmasi(skip-connection) kodlovchi va dekodlovchidagi mos qatlamlarni bog‘laydi:

$$w_l(x) = [v_l(x), u_l(x)] = \begin{pmatrix} v_l(x) \\ u_l(x) \end{pmatrix} \quad (11)$$

bu yerda $w_l(x)$ – birlashtirilgan xarita. Bu yuqori chastotali ma’lumotlarni saqlab qolish imkonini beradi.

Modelning chiqishi Softmax funksiyasi orqali normallashtiriladi:

$$\hat{y}_k(x) = \frac{\exp\left(\int_{\Omega} W_k(x-y)v_0(y)dy\right)}{\sum_{j=1}^K \exp\left(\int_{\Omega} W_j(x-y)v_0(y)dy\right)}, \quad k = 1, \dots, K \quad (12)$$

bu yerda $\hat{y}_k(x)$ – x pikselning k sinfga tegishli ehtimolligi, W_k – k sinf uchun o‘rganilgan og‘irlik funksiyasi.

Bu orqali har bir piksel uchun ehtimolliklar yig‘indisi 1 ga teng bo‘ladi:

$$\sum_{k=1}^K \hat{y}_k(x) = \sum_{k=1}^K \frac{e^{(W_k * v_0)(x)}}{\sum_{j=1}^K e^{(W_j * v_0)(x)}} \quad (13)$$

U-net modelini o‘qitish jarayoni – bu energiya funksionalini minimallashtirish muammosidir. U taxmin qilingan segmentatsiya \hat{y} bilan haqiqiy belgilar y orasidagi farqni o‘lchaydi.

$$E(\theta) = -\int_{\Omega} \sum_{k=1}^K y_k(x) \log \left(\frac{\exp((W_k * v_0)(x))}{\sum_{j=1}^K \exp((W_j * v_0)(x))} \right) dx \quad (14)$$

bu yerda L - piksel darajasidagi yo‘qotish funksiyasi, $E(\theta)$ – model parametrlariga bog‘liq yo‘qotish energiyasi, $y(x)$ – x piksel uchun haqiqiy yorliq.

Tibbiy tasvirlarda Dice yo‘qotish funksiyasi qo‘llaniladi, u quyidagicha aniqlanadi:

$$L_{Dice} = 1 - \frac{2 \int_{\Omega} (y(x), \hat{y}(x)) dx}{\int_{\Omega} (y(x))^2 dx + \int_{\Omega} (\hat{y}(x))^2 dx} \quad (15)$$

Ba‘zan Dice va Cross-Entropy yo‘qotish funksiyalarini birlashtiriladi:

$$L_{total} = \alpha L_{CE} + (1 - \alpha) L_{Dice} \quad (16)$$

bu yerda $\alpha \in [0,1]$ – ikkita funksiya o‘rtasidagi muvozanat koeffitsiyenti.

Model parametrlari $\theta = \{K_l, b_l\}$ – quyidagi gradiyentni pasaytirish tenglamasi orqali yangilanadi:

$$\frac{d\theta}{dt} = -\nabla_{\theta} E(\theta) \quad (17)$$

Bu yerda η – o‘rganish tezligi.

Amaloyotda Adam optimizatori ishlatiladi, u gradiyentning birinchi va ikkinchi momentlarini hisobga oladi:

$$m_t = \beta_1 m_{t-1} + (1 - \beta_1) \nabla_{\theta} E(\theta_t) \quad (18)$$

$$v_t = \beta_2 v_{t-1} + (1 - \beta_2) (\nabla_{\theta} E(\theta_t))^2 \quad (19)$$

$$\theta_{t+1} = \theta_t - \eta \frac{m_t}{\sqrt{v_t + \epsilon}} \quad (20)$$

bu yerda m_t – joriy iteratsiyadagi birinchi moment, β_1 – silliqlashtirish koeffitsiyenti (odatda 0.9 atrofida), v_t – joriy iteratsiyadagi ikkinchi moment.

Nazariy model uzluksiz fazoda aniqlangan bo'lsada, amaliy MRT segmentatsiyasida tasvirlar piksel panjarasida diskret shaklda qayta ishlanadi. Shu sababli, integrallar o'rniga yig'indilar, konvolyutsiya esa chekli yadro orqali yoziladi.

$$(K * u)(i, j) = \sum_{p, q} K(p, q)u(i - p, j - q) \quad (21)$$

bu yerda (i, j) – chiqish pikseli koordinatalari, (p, q) – filtrning har bir elementi bo'yicha indeks. Bu ifoda zamonaviy chuqur o'rganish kutubxonalarida to'g'ridan-to'g'ri amalga oshiriladi.

Segmentatsiyadan so'ng olingan \hat{y} xaritasi morfologik filtrlar orqali tozalanadi.

$$\hat{y}_{final} = M(\hat{y}) = \delta(\epsilon(\hat{y})) \quad (22)$$

bu yerda ϵ – eroziya, δ – dilatatsiya operatorlari [2].

Optimallashtirish uchun Adam optimizatori 10^{-4} boshlang'ich o'rganish tezligi bilan qo'llanildi. Ma'lumotlar to'plami o'qitish (70%), tasdiqlash (15%) va test (15%) guruhlariga bo'lindi. Model 50 davr davomida o'qitildi [3].

1-jadval. Modelni o'qitishda foydalanilgan giperparametrlar

Model nomi	U-net
Tasvir o'lchami	256
Optimizator	Adam
O'rganish darajasi	10^{-4}
O'qitish davri	50

Muhokama va natijalar. U-net chuqur o'rganish modelining barcha asosiy samaradorlikni baholash ko'rsatkichlari bo'yicha tahlil natijalari 2-jadval va 2-rasmda ko'rsatilgan. O'tkazilgan tadqiqot natijalariga ko'ra, U-Net modeli test to'plamida miya o'simtasining umumiy segmentatsiyasida yuqori samaradorlik ko'rsatdi. O'rtacha Dice koeffitsiyenti 82.06% ni, F1-baho 82.01% ni, modelning aniqligi esa 99.49% tashkil etdi [4][5].

2-jadval. U-net modelning test ma'lumotlar to'plamidagi ishlash ko'rsatkichlari

Model nomi	IOU (%)	DICE (%)	F1-Score (%)	Precision (%)	Recall (%)	Accuracy (%)
------------	---------	----------	--------------	---------------	------------	--------------

U-Net	68.19	82.06	82.01	89.99	74.73	99.49
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

2-rasm: Samaradorlikni baholash ko'rsatkichlarga mos keluvchi U-net modeling baholash ko'rsatkichlari

O'quv ma'lumotlar to'plamining o'qitish jarayonidagi natijalari 3-rasmda keltirilgan bo'lib, unda DICE ko'rsatkichi tekshirish (validation) ma'lumotlari uchun 83% va o'quv (training) ma'lumotlari uchun 81% ga teng bo'lganligi kuzatiladi.

3-rasm: U-net modeling o'quv ko'rsatkichi.

Xulosa. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, sun'iy intellektga asoslangan U-Net chuqur o'rganish arxitekturasi miya o'simtlarini MRT tasvirlarida segmentatsiyalash uchun samarali va ishonchli yondashuvlardan biri hisoblanadi.

Model oddiy tuzilishga ega bo'lishiga qaramay, chuqur o'rganish asosida segmentatsiya jarayonida yuqori aniqlikni ta'minladi. DICE va F1-baho ko'rsatkichlarining yuqori qiymatlari modelning o'simta hududlarini aniq aniqlash va chegaralarni to'g'ri belgilash qobiliyatini tasdiqlaydi. Natijalar U-Net modelining oddiy arxitekturaga ega bo'lishiga qaramay, segmentatsiya aniqligi bo'yicha yaxshi natijalar berganini ko'rsatdi. U-Net modeli miya MRT tasvirlarida o'simtalarni avtomatik segmentatsiya qilishda o'z samaradorligini isbotladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Ronneberger, O., Fischer, P., & Brox, T. (2015). U-Net: Convolutional networks for biomedical image segmentation. In *Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention (MICCAI 2015)* (pp. 234–241). Springer. <http://lmb.informatik.uni-freiburg.de/>
2. Tai, X.-C., Liu, H., Chan, R. H., & Li, L. (2024). A mathematical explanation of UNet. *arXiv preprint arXiv:2410.04434v1*. <https://doi.org/10.3934/mfc.2024040>
3. Kumar, J., Dalal, N., & Sethi, M. (2024). Hyperparameters in deep learning: A comprehensive review. *International Journal of Intelligent Systems and Applications in Engineering (IJISAE)*. <https://ijisae.org/index.php/IJISAE/article/download/6967/5881/12201>
4. Taha, A. A., & Hanbury, A. (2015). Metrics for evaluating 3D medical image segmentation: Analysis, selection, and tool. *BMC Medical Imaging, 15*(29). <https://doi.org/10.1186/s12880-015-0068-x>
5. Terven, J. R., Córdova-Esparza, D. M., Ramírez-Pedraza, A., & Chávez-Urbiola, E. A. (2023). Loss functions and metrics in deep learning: A review (arXiv:2307.02694v1). arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2307.02694>